

Интерпретативная этнологическая модель «Декалог и гармонизирующие герменевтические максимы долженствования: аспект воспитания» на примере мемуарной прозы уроженки Кишинева

Др. хаб. Жозефина КУШНИР, Институт культурного наследия

Интерпретативная этнологическая модель «Декалог и гармонизирующие герменевтические максимы долженствования: аспект воспитания» представляет собой особую модификацию базовой модели «Осмысление герменевтических максим», которая была разработана нами для инновационного выявления этнокультуральной конкретики формирования эпохи «нового гуманизма в XXI веке» (ЮНЕСКО). (Герменевтические максимы – в рамках наших разработок по мифологическому сознанию, базирующихся на идеях Ж. Ж. Вюнанбурже и К. Хюбнера, – являются особой разновидностью этнокультуральной конкретики и одной из важных составляющих нематериального культурного наследия.) При разработке указанной модификации нами применены и другие результаты тех наших исследований, которые, базируясь на достижениях интерпретативной (герменевтической) антропологии Кл. Гирца, используют в качестве инновационного инструментария компоненты наших концепций: мегамодерна и гуманизации мифа. В данной модели широко применяются выявленные нами восемь имплицитных принципов воспитания (мироощущения, поведения) по Декалогу, они же восемь базовых принципов еврейского воспитания. Эти принципы базируются на концепции человека и Универсума, представленной в Десяти Заповедях. «Герменевтическими максимами долженствования» мы называем те из герменевтических максим, где герменевтическая синтагма «Универсум таков, что...» может и не быть вербализована, но отчетливо подразумевается, причем формирует структуру, которую можно описательно обозначить «Действуй так...». Рассматриваемая модель исследования включает в себя восемь пунктов; один из них факультативен; два других могут применяться интегративно к группе рассматриваемых нарративов. Применение модели рассматривается на примере исследования детских и юношеских воспоминаний Сусанны Иосифовны Кушнир, еврейской уроженки Кишинева, в ее мемуарной прозе «Семейный портрет в кишиневском пейзаже».